

PARECER CONSULTIVO

CLIENTE/ENTIDADE/ÓRGÃO: Câmara Municipal de Barretos – SP

EMENTA: PARECER CONSULTIVO. ANÁLISE DO PROJETO DE LEI. ORÇAMENTO ANUAL. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS EMENDAS IMPOSITIVAS. ORIENTAÇÕES.

1. DO RELATÓRIO

Trata o presente de parecer consultivo sobre os Projetos de Lei ns. 234, 235 e 236, todos de 2025, enviados pelo Poder Executivo do Município de Barretos - SP, dispendo sobre o Orçamento Anual (LOA), para o ano de 2026; compatibilização do Plano Plurianual (PPA); e, compatibilização das Diretrizes Orçamentárias (LDO), respectivamente.

A presente consulta encontra-se no escopo dos serviços contratados, conforme o Termo de Contrato n. 4/2025, firmado com a Câmara Municipal de Barretos – SP, e tem como objetivo: a) a análise do cumprimento das exigências legais do orçamento anual; e, b) classificar, conforme a estrutura orçamentária do Município de Barretos, as emendas impositivas apresentadas pelo Poder Legislativo.

Para a análise foi encaminhado a íntegra dos Projetos de Lei supracitados.

Cumpra registrar, preliminarmente, que a análise ora empreendida, representa a opinião profissional de seu subscritor, e ocorrerá apenas sobre aspectos técnicos relacionados ao planejamento orçamentário e suas exigências legais, não cabendo ao subscritor adentrar em aspectos excedentes relacionados à discricionariedade dos gestores públicos, ao julgamento da alocação de recursos, ou usurpar atribuições privativas de órgãos ou servidores do Poder Legislativo.

Sendo esta a síntese do objeto, passe-se ao Parecer.

2. DAS FUNDAMENTAÇÕES E ORIENTAÇÕES

2.1. Dos Projetos de Leis ns. 235 e 236, de 2025

Os projetos em análise tratam da compatibilização do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2026 a 2029, bem como das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026.

A mencionada compatibilização observa os preceitos legais aplicáveis (§7º, art. 165 da Constituição Federal), configurando-se como procedimento necessário de ajuste e atualização do planejamento previamente elaborado, tendo em vista a nova avaliação decorrente da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Cumprе destacar que a legislação vigente não define forma ou metodologia específica para a realização da compatibilização entre o PPA, a LDO e a LOA, limitando-se a determinar sua obrigatoriedade. Assim, a estrutura e o formato de apresentação desses instrumentos ficam a critério dos gestores públicos, dentro dos limites de sua discricionariedade administrativa.

Dessa maneira, considerando que não compete a este subscritor adentrar em aspectos de mérito administrativo, nem emitir juízo de valor acerca da alocação de recursos orçamentários ou das opções de gestão adotadas, não há, neste ponto, irregularidades ou inconformidades a serem apontadas.

Diante do exposto, entende-se que a compatibilização apresentada encontra-se em conformidade com as disposições legais pertinentes, não havendo óbices técnicos, nesse sentido, à sua aprovação.

2.2. Do Projeto de Lei n. 234, de 2025 – Estima as receitas e fixa as despesas para o exercício de 2026

2.2.1. Da definição da Lei Orçamentária Anual

A **Lei Orçamentária Anual (LOA)** é o instrumento de planejamento que operacionaliza, em cada exercício financeiro, as diretrizes estabelecidas pela LDO e as metas definidas no PPA, constituindo-se como a principal peça do ciclo orçamentário governamental. Prevista no artigo 165, inciso III, da Constituição Federal de 1988, a LOA tem por finalidade **estimar as receitas e fixar as despesas públicas** para o período de um ano, assegurando a execução das políticas e programas governamentais.

Segundo **Giacomoni (2016)**, a LOA representa a **materialização concreta do planejamento público**, transformando objetivos e prioridades em ações orçamentárias executáveis. Trata-se, portanto, do instrumento que confere **efetividade e operacionalidade** às decisões de governo, possibilitando a realização das metas físicas e financeiras previstas nos demais instrumentos de planejamento.

A LOA é composta, tradicionalmente, por três orçamentos: o **Orçamento Fiscal**, que abrange os Poderes da União, fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta; o **Orçamento de Investimento das Empresas Estatais**, que contempla as empresas em que a União detenha a maioria do capital social com direito a voto; e o **Orçamento da Seguridade Social**, que engloba as áreas de saúde, previdência e assistência social (BRASIL, 1988).

De acordo com **Oliveira (2012)**, a elaboração da LOA deve observar os princípios da **legalidade, unidade, universalidade e equilíbrio orçamentário**, assegurando coerência entre as estimativas de receitas e a fixação de despesas. Além disso, sua aprovação pelo Poder Legislativo constitui um **ato político e técnico de grande relevância**, pois condiciona a execução de todas as políticas públicas e estabelece os limites da ação estatal para o exercício seguinte.

Para **Bezerra e Fialho (2010)**, a LOA não é apenas um instrumento contábil, mas também **um meio de concretização das escolhas políticas e sociais do governo**, refletindo as prioridades estabelecidas no processo de planejamento. Sua tramitação e aprovação reforçam os princípios da **transparência, do controle social e da responsabilidade fiscal**, permitindo que a sociedade acompanhe como os recursos públicos serão arrecadados e aplicados.

2.2.2. Da fundamentação

A Lei Orçamentária Anual encontra sua fundamentação legal para elaboração principalmente na Constituição Federal, na Lei n. 4.320, de 1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto a **Constituição Federal**, encontramos as seguintes disposições principais:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

...

5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Assim como na **Lei de Responsabilidade Fiscal**:

Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;

II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;

III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:

...

b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional.

§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.

§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.

E, na **Lei n. 4.320, de 1964**:

Art. 2º A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.

§ 1º Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº 1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos nºs 6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Art. 3º A Lei de Orçamento compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei.

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.

Art. 4º A Lei de Orçamento compreenderá tôdas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da administração centralizada, ou que, por intermédio dêles se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º.

Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, ressalvado o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único.

...

Art. 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos nas Constituições e nas Leis Orgânicas dos Municípios, compor-se-á de:

I - Mensagem, que conterà: exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e fluante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificação da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital;

II - Projeto de Lei de Orçamento;

III - Tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação:

a) A receita arrecadada nos três últimos exercícios anteriores àquele em que se elaborou a proposta;

b) A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta;

c) A receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;

d) A despesa realizada no exercício imediatamente anterior;

e) A despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta; e

f) A despesa prevista para o exercício a que se refere a proposta.

IV - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e dos serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa.

Parágrafo único. Constará da proposta orçamentária, para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação.

Ademais deverá seguir disposições contidas na Lei Orgânica Municipal e as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o respectivo exercício.

2.2.3. Da Análise do Lei n. 234, de 2025 - PLOA

Diante de toda a fundamentação teórica-legal existentes orientando o Projeto de Lei do Orçamento Anual, elaboramos o quadro a seguir com o resumo dos itens a serem atendidos, comparados com o Projeto de Lei n. 234, de 2025.

Item	Requisito Técnico	Atendimento
01	Quadros de receitas e despesas (§1º, art. 2º, Lei n. 4320/1964)	Atendido
02	Quadro da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inc. I, §2º, art. 2º, Lei n. 4320/1964)	Atendido
03	Quadro demonstrativo da despesas (inc. II, §2º, art. 2º, Lei n. 4320/1964)	Atendido
04	Quadro demonstrativo do plano anual de trabalho (inc. III, §2º, art. 2º, Lei n. 4320/1964)	Atendido

Item	Requisito Técnico	Atendimento
05	Mensagem (inc. I, art. 22, Lei n. 4320/1964)	Atendido
06	Projeto de Lei (inc. II, art. 22, Lei n. 4320/1964)	Atendido
07	Tabelas explicativas sobre receitas e despesas (inc. III, art. 22, Lei n. 4320/1964)	Atendido
08	Funções principais das unidades administrativas (parágrafo único, art. 22, Lei n. 4320/1964)	Ressalva
09	Anexo de compatibilidade da programação dos orçamentos (inc. I, art. 5º, LRF)	Não atendido
10	Demonstrativo regionalizado (inc. II, art. 5º, LRF)	Não se aplica
11	Reserva de contingência (inc. III, art. 5º, LRF)	Atendido
12	Composição do orçamento anual (§5º, art. 165, Constituição Federal)	Atendido
13	Demonstrativo regionalizado (§6º, art. 165, Constituição Federal)	Não se aplica
14	Matérias estranhas (§8º, art. 165, Constituição Federal)	Não atendido

Preliminarmente, este subscritor alerta para o fato de que não procedeu com a análise dos valores de custos, de resultados, de indicadores econômicos, e afins, previstos no projeto de lei, e seus anexos. Analisou-se apenas a estrutura, com base nos requisitos legais.

Em sua maioria, o Projeto de Lei referenciado foi capaz de atender os principais pontos técnicos-legais previstos. Considerou-se atendido mesmo quando não apresentou as informações nos formatos dos quadros e tabelas previstos na Lei n. 4.320, de 1964, por conta do divergente contexto de sua elaboração. Porém houve questões não atendidas na integralidade.

Inicialmente, acerca do item 9, do quadro acima, não foi possível identificar o quadro específico de que trata o inciso I, art. 5º, da LRF. Por mais que foram enviados os projetos de lei que compatibilizam as demais peças, é importante constar, para o devido atendimento do dispositivo legal, o aludido quadro no Projeto de Lei Orçamentária.

E, por fim, houve a inclusão de matérias que, salvo melhor juízo, podem ser consideradas estranhas ao texto da lei orçamentária. Conforme o §8º. art. 165, da Constituição Federal, a “lei orçamentária anual **não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa**”, excetuando-se apenas a possibilidade de incluir a autorização para **abertura de créditos suplementares** ou contratação de operações de crédito.

Entretanto no aludido projeto de lei há dispositivos que não estão abarcados pelas hipótese taxativamente expostas pela Constituição Federal, conforme:

- ART. 6.º** - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a adequação necessária das dotações orçamentárias constantes dos Anexos e Volumes desta Lei, para:
- I - criar e remanejar dotações, projetos, atividades e operações especiais, de uma unidade orçamentária para outra, em consequência de modificações de denominações institucionais, fusão, cisão, extinção ou criação de órgãos e entidades, transferências de atribuições de uma unidade para outra, inclusive procedendo a sua adaptação nos códigos das unidades constantes da nova estrutura;
 - II - transferir receitas de uma unidade orçamentária para outra.
- Parágrafo único.** As alterações a serem efetuadas conforme o *caput* e incisos deste artigo deverão observar os limites da receita e despesa aprovados nesta Lei.
- ART. 7.º** - Em atendimento ao artigo 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n.º 7.173, de 03 de julho de 2025, o Plano Anual de Contratações (PAC) deverá ser publicado em até 30 (trinta) dias após a publicação da presente Lei Orçamentária.
- ART. 8.º** - O regime de execução das emendas individuais parlamentares a que se refere o artigo 29 da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) n.º 7.173, de 03 de julho de 2025, observará o cronograma de desembolso financeiro mensal a fim de se manter a transparência, a previsibilidade da disponibilidade financeira e não onerar as despesas continuadas do Poder Executivo ao longo do exercício de 2026.

2.3. Das emendas

De posse das emendas apresentadas pelos Nobres Vereadores, procedeu-se à devida classificação orçamentária das mesmas, conforme demonstrado no Anexo I deste Parecer Consultivo.

Todavia, no decorrer da análise técnica das emendas, identificou-se um possível equívoco que necessita de correção, a fim de assegurar a conformidade e a lisura na destinação dos recursos públicos.

Nas Emendas n.º 83 e n.º 84, consta como beneficiário o CNPJ n.º 08.519.722/0001-69. Contudo, segundo consulta realizada junto à Receita Federal do Brasil, o referido CNPJ não corresponde aos nomes indicados nas emendas.

Os beneficiários informados são, respectivamente, “CEMEI Rosa de Santis Ribeiro” e “Centro Social Casa Ágape”; entretanto, conforme os registros oficiais, o CNPJ pertence à entidade “Centro de Ação Social Casa do Oleiro”.

Diante do exposto, recomenda-se que as Emendas n.º 83 e n.º 84 sejam devidamente retificadas, a fim de adequar o número de inscrição no CNPJ ao beneficiário correto, prevenindo inconsistências cadastrais e eventuais irregularidades na execução orçamentária.

Ressalta-se, ainda, que a retificação deverá ser formalizada no âmbito competente, observando os procedimentos regimentais e legais aplicáveis, garantindo, assim, a transparência e a regularidade do processo legislativo-orçamentário.

Em ato contínuo, verificou-se que o valor total das Emendas alcança R\$ 10.988.730,29, montante inferior ao limite legalmente estabelecido. Desse total, R\$ 5.794.705,68 foram destinados à área da Saúde, valor que supera o percentual mínimo exigido, atendendo de forma adequada às disposições constitucionais aplicáveis.

3. DA CONCLUSÃO

Ante a todo exposto, salvo melhor juízo, concluímos que os Projetos de Lei estão, em sua maior parte, adequados às exigências técnicas-legais.

Porém, para fins deste parecer, direcionou-se a atenção aos principais pontos que indicam falhas técnicas-legais, que podem gerar problemas futuros no planejamento, execução, acompanhamento ou fiscalização do orçamento público. Nesse sentido **opinamos** para que sejam observados os apontamentos realizados 2.2.3 e 2.3 deste parecer.

Sendo o que havia para o atendimento, submetemos este parecer à apreciação da Câmara Municipal de Barretos.

Bariri-SP, 12 de novembro de 2025

Marcelo Eduardo Lenharo

Consultor Especialista

CRA/SP n. 143.977

ANEXO ÚNICO

RELAÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS

A - EMENDAS DA ÁREA DA SAÚDE

Número da Emenda	2
Vereador	Luís Paulo Vieira
Objeto	CONSTRUÇÃO
CNPJ do Beneficiário	05.144.242.0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF "Lugar de Viver Feliz de Barretos"
Secretaria	Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 323.217,11

Número da Emenda	3
Vereador	Ricardo Batista da Rocha
Objeto	Investimento – Reforma -Quartos 3o andar
CNPJ do Beneficiário	44.782.779/0001-10
Beneficiário	Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2662 – Manutenção da Santa Casa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	4
Vereador	Ricardo Batista da Rocha
Objeto	CONSTRUÇÃO
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF "Lugar de Viver Feliz de Barretos"
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica

Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 223.217,11

Número da Emenda	15
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	EQUIPAMENTOS (SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO)
CNPJ do Beneficiário	08.362.458.0001/00
Beneficiário	FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL CORRER – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO TERAPÊUTICO CÉLULA MATER
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	16
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	Aquisição de veículos e/ou outros materiais permanentes.
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Município da Estância Turística de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde – ESF Dr. Paulo Prata –bairro Cristiano Carvalho
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Valor	R\$ 90.000,00

Número da Emenda	17
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	MEDICAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	56.014.723/0004-47
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI VILA DOS POBRES
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica

Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	18
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF “Lugar de Viver Feliz de Barretos”
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 66.434,22

Número da Emenda	19
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	Aquisição de veículos e/ou outros materiais permanentes.
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Município da Estância Turística de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde – Programa Municipal IST/HIV/AIDS – Casa Rosa
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Valor	R\$ 90.000,00

Número da Emenda	26
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	MEDICAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	56.014.723/0004-47
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DAS AUXILIARES MISSIONÁRIAS BERTONI “VILA DOS POBRES
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	27
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	BENS PERMANENTES
CNPJ do Beneficiário	08.362.458.0001/00
Beneficiário	FUNDAÇÃO PADRE GABRIEL CORRER – SERVIÇO DE ACOLHIMENTO TERAPÊUTICO CÉLULA MATER
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	28
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	CONSTRUÇÃO DO "CENTRO TEA" - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
CNPJ do Beneficiário	17.961.032/0001-56
Beneficiário	INSTITUTO O AMOR
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 196.434,32

Número da Emenda	32
Vereador	Luiz Carlos Anastácio
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPRA DE UM VEÍCULO) E/OU MATERIAL PERMANENTE
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF “Lugar de Viver Feliz de Barretos”
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica

Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	33
Vereador	Luiz Carlos Anastácio
Objeto	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes
CNPJ do Beneficiário	45.283.009/0001-95
Beneficiário	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	34
Vereador	Luiz Carlos Anastácio
Objeto	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	45.284.353/0001-07
Beneficiário	CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	35
Vereador	Luiz Carlos Anastácio
Objeto	AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS
CNPJ do Beneficiário	17.961.032/0001-56
Beneficiário	INSTITUTO O AMOR
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	36
Vereador	Adilson Ventura de Mello
Objeto	REFORMAS DE QURTOS LOCALIZADOS NO 3o PAVIMENTO DO BLOCO 2, COM O INTUITO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA, CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELO SUS
CNPJ do Beneficiário	44.782.779/0001-10
Beneficiário	Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2662 – Manutenção da Santa Casa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 123.217,11

Número da Emenda	37
Vereador	Adilson Ventura de Mello
Objeto	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TEA – CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
CNPJ do Beneficiário	17.961.032/0001-56
Beneficiário	Instituto O Amor
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 200.000,00

Número da Emenda	40
Vereador	Anderson Luiz de Angelino
Objeto	CONSTRUÇÃO
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF “Lugar de Viver Feliz de Barretos”
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE

Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 323.217,11

Número da Emenda	42
Vereador	Adilson Bandeira Júnior
Objeto	Construção/Reforma
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF “Lugar de Viver Feliz de Barretos”
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 323.217,11

Número da Emenda	44
Vereador	Danúbia Cristina Gomes Alvez
Objeto	Custeio/Insumos
CNPJ do Beneficiário	49.150.352/0001-12
Beneficiário	Fundação Pio XII
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	45
Vereador	Danúbia Cristina Gomes Alvez
Objeto	Custeio/Insumos
CNPJ do Beneficiário	56.014.723/0004-47
Beneficiário	Associação das Auxiliares Missionárias Beroni
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica

Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	46
Vereador	Danúbia Cristina Gomes Alvez
Objeto	Construção/Reforma
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	Fundação LVF – Lugar de Viver Feliz de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 223.217,11

Número da Emenda	49
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
CNPJ do Beneficiário	45.283.009/0001-95
Beneficiário	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	50
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE
CNPJ do Beneficiário	08.519.722/0001-69
Beneficiário	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CASA DO OLEIRO
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE

Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 73.217,11

Número da Emenda	51
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	Reforma – Quarto Santa Casa de Misericórdia de Barretos - 3.o andar
CNPJ do Beneficiário	44.782.779/0001-10
Beneficiário	Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2662 – Manutenção da Santa Casa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	52
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	45.284.353/0001-07
Beneficiário	CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	53
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	66.991.282/0001-44
Beneficiário	AMA – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica

Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	54
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES
CNPJ do Beneficiário	03.740.741/0001-05
Beneficiário	Casa de Convivência Dr. Mariano Dias
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	65
Vereador	Raphael Silvério de Assis Ribeiro
Objeto	CUSTEIO MEDICAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	44.782.779/0001-10
Beneficiário	Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2662 – Manutenção da Santa Casa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	66
Vereador	Raphael Silvério de Assis Ribeiro
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPRA DE UM VEÍCULO DE 7 LUGARES E COMPUTADOR)
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF “LUGAR DE VIVER FELIZ DE BARRETOS”
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica

Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 170.000,00

Número da Emenda	67
Vereador	Raphael Silvério de Assis Ribeiro
Objeto	CONSTRUÇÃO DO "CENTRO TEA" - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
CNPJ do Beneficiário	17.961.032/0001-56
Beneficiário	INSTITUTO O AMOR
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 153.000,00

Número da Emenda	73
Vereador	Paulo Henrique Corrêa
Objeto	Reforma em geral nas instalações
CNPJ do Beneficiário	44.782.779/0001-10
Beneficiário	Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2662 – Manutenção da Santa Casa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	74
Vereador	Paulo Henrique Corrêa
Objeto	Custeio de insumos para pacientes atendidos
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Ambulatório de Curativos Municipal
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.90.30.00 – Materiais de Consumo

Valor	R\$ 123.217,11
-------	----------------

Número da Emenda	75
Vereador	Paulo Henrique Corrêa
Objeto	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
CNPJ do Beneficiário	45.283.009/0001-95
Beneficiário	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	77
Vereador	Tiago José Costa Alves
Objeto	Reforma de leitos hospitalares
CNPJ do Beneficiário	44.782.779/0001-10
Beneficiário	Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2662 – Manutenção da Santa Casa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 323.217,11

Número da Emenda	80
Vereador	Chafei Amsei Neto
Objeto	Realizar a reforma completa de estrutura e equipamento de (6) seis quartos de leito (internação) ofertando, conforto, segurança e humanização, aos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
CNPJ do Beneficiário	44.782.779/0001-10
Beneficiário	Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2662 – Manutenção da Santa Casa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor	R\$ 323.217,11
-------	----------------

Número da Emenda	85
Vereador	Jonathas David Lazzarotto Santos
Objeto	AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
CNPJ do Beneficiário	08.519.722/0001-69
Beneficiário	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CASA DO OLEIRO
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 110.231,82

Número da Emenda	86
Vereador	Jonathas David Lazzarotto Santos
Objeto	CONSTRUÇÃO DO “CENTRO TEA” - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
CNPJ do Beneficiário	17.961.032/0001-56
Beneficiário	INSTITUTO O AMOR
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 190.000,00

Número da Emenda	87
Vereador	Jonathas David Lazzarotto Santos
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF “LUGAR DE VIVER FELIZ DE BARRETOS”
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor	R\$ 100.000,00
-------	----------------

Número da Emenda	91
Vereador	Antônio Marcos Rocha Mariano
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	66.991.282/0001-44
Beneficiário	AMA – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO AUTISTA DE BARRETOS
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	92
Vereador	Antônio Marcos Rocha Mariano
Objeto	CONSTRUÇÃO DO "CENTRO TEA" - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
CNPJ do Beneficiário	17.961.032/0001-56
Beneficiário	INSTITUTO A AMOR
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 223.217,11

Número da Emenda	93
Vereador	Elson dos Santos
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CASA DO OLEIRO
CNPJ do Beneficiário	08.519.722/0001-69
Beneficiário	CENTRO DE AÇÃO SOCIAL CASA DO OLEIRO
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica

Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 60.000,00

Número da Emenda	94
Vereador	Elson dos Santos
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
CNPJ do Beneficiário	03.740.741/0001-05
Beneficiário	Casa de Convivência Dr. Mariano Dias
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 53.997,05

Número da Emenda	98
Vereador	Elson dos Santos
Objeto	CONSTRUÇÃO DO "CENTRO TEA" - CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
CNPJ do Beneficiário	17.961.032/0001-56
Beneficiário	INSTITUTO O AMOR
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária	02.05.00 – S.M. SAÚDE
Função	10 – Saúde
Subfunção	301 – Atenção Básica
Programa	5 – AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Projeto/Atividade	2372 – Manutenção da Atenção Básica
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 209.220,06

B - EMENDAS DAS DEMAIS ÁREAS

Número da Emenda	1
Vereador	Luís Paulo Vieira
Objeto	CONSTRUÇÃO
CNPJ do Beneficiário	05.144.242.0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF "Lugar de Viver Feliz de Barretos"
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário

Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 323.217,11

Número da Emenda	5
Vereador	Ricardo Batista da Rocha
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
CNPJ do Beneficiário	44.789.840/0001-50
Beneficiário	EDUCANDÁRIO SAGRADOS CORAÇÕES
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	6
Vereador	Ricardo Batista da Rocha
Objeto	AQUISIÇÃO DE VEICULOS
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	ORDEM PUBLICA
Secretaria	Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
Unidade Orçamentária	02.13.00 – S.M. ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	122 – Administração Geral
Programa	12 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade	2925 – Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
Categoria Econômica	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Valor	R\$ 73.217,11

Número da Emenda	7
Vereador	Ricardo Batista da Rocha
Objeto	Câmara Fria e Instalação
CNPJ do Beneficiário	01.025.155/0001-45
Beneficiário	Centro Educação Assistência Nossa Casinha
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO

Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	8
Vereador	Ricardo Batista da Rocha
Objeto	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos
CNPJ do Beneficiário	44.788.537/0001-33
Beneficiário	Clube das Mãesinhas
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	9
Vereador	Ricardo Batista da Rocha
Objeto	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Diversos
CNPJ do Beneficiário	45.283.009/0001-95
Beneficiário	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2051 – Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	10
Vereador	Ricardo Batista da Rocha

Objeto	CONSUMO/INSUMOS
CNPJ do Beneficiário	09.133.122/0001-20
Beneficiário	ABA – Amigos Barretenses dos Animais
Secretaria	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Unidade Orçamentária	02.08.00 – S.M. AGRIC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Função	18 – Gestão Ambiental
Subfunção	541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa	24 – PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Projeto/Atividade	2654 – Manutenção do Bem-estar Animal
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	11
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	Reforma e Manutenção do Playground
CNPJ do Beneficiário	01.025.155/0001-45
Beneficiário	Centro Educação Assistência Nossa Casinha
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	12
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	EQUIPAMENTOS (INCLUSIVE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO)
CNPJ do Beneficiário	09.133.122/0001-20
Beneficiário	ABA – Amigos Barretenses dos Animais
Secretaria	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Unidade Orçamentária	02.08.00 – S.M. AGRIC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Função	18 – Gestão Ambiental
Subfunção	541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa	24 – PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Projeto/Atividade	2654 – Manutenção do Bem-estar Animal
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	13
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	Aquisição de bens permanentes e/ou material de consumo
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Município da Estância Turística de Barretos
Secretaria	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
Unidade Orçamentária	02.10.00 – S.M. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função	13 – Cultura
Subfunção	392 – Difusão Cultural
Programa	4 – PROMOÇÃO DA ECONÔMICA CRIATIVA E CIRCULAR
Projeto/Atividade	2764 – Promoção de Atividades Culturais e de Economia Criativa
Categoria Econômica	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	14
Vereador	Itamar Alves dos Santos
Objeto	Aquisição de Equipamentos e Materiais permanentes para as cozinhas
CNPJ do Beneficiário	44.788.537-0001-33
Beneficiário	Clube das Mãezinhas
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	20
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	EQUIPAMENTOS (MATERIAL PERMANENTE)
CNPJ do Beneficiário	44.789.840/0001-50
Beneficiário	EDUCANDÁRIO SAGRADOS CORAÇÕES
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS

Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	21
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	EQUIPAMENTOS (MATERIAL PERMANENTE)
CNPJ do Beneficiário	62.647.686/0001-64
Beneficiário	INSTITUTO CULTURAL DE CATIRA ESPORADE PRATA DE BARRETOS
Secretaria	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
Unidade Orçamentária	02.10.00 – S.M. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função	13 – Cultura
Subfunção	392 – Difusão Cultural
Programa	4 – PROMOÇÃO DA ECONÔMICA CRIATIVA E CIRCULAR
Projeto/Atividade	2764 – Promoção de Atividades Culturais e de Economia Criativa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	22
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	CONSUMO/INSUMOS (OU) EQUIPAMENTOS (MATERIAL PERMANENTE)
CNPJ do Beneficiário	09.133.122/0001-20
Beneficiário	ABA – Amigos Barretenses dos Animais
Secretaria	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Unidade Orçamentária	02.08.00 – S.M. AGRIC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Função	18 – Gestão Ambiental
Subfunção	541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa	24 – PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Projeto/Atividade	2654 – Manutenção do Bem-estar Animal
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	23
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	PINTURA E MANUTENÇÃO
CNPJ do Beneficiário	47.062.328/0001-04
Beneficiário	ASSOCIACAO ATLETICA BARRETENSE
Secretaria	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
Unidade Orçamentária	02.10.00 – S.M. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função	13 – Cultura
Subfunção	392 – Difusão Cultural

Programa	4 – PROMOÇÃO DA ECONÔMICA CRIATIVA E CIRCULAR
Projeto/Atividade	2764 – Promoção de Atividades Culturais e de Economia Criativa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	24
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	OBRAS
CNPJ do Beneficiário	25.032.895/0001-77
Beneficiário	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Secretaria	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade Orçamentária	02.03.00 – S.M. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	451 – Infraestrutura Urbana
Programa	26 – PROMOÇÃO DA MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Projeto/Atividade	1542 – Investimentos em Infra-Estrutura Urbana
Categoria Econômica	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	25
Vereador	Sérgio da Silva Tobace
Objeto	EQUIPAMENTOS (MATERIAL PERMANENTE)
CNPJ do Beneficiário	25.032.895/0001-77
Beneficiário	CENTRO DE UMBANDA DO CACIQUE UBIRAJARA
Secretaria	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
Unidade Orçamentária	02.10.00 – S.M. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Função	13 – Cultura
Subfunção	392 – Difusão Cultural
Programa	4 – PROMOÇÃO DA ECONÔMICA CRIATIVA E CIRCULAR
Projeto/Atividade	2764 – Promoção de Atividades Culturais e de Economia Criativa
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	29
Vereador	Luiz Carlos Anastácio
Objeto	Aquisição de produtos do gênero alimentício para montagem de cesta básicas ou aquisição de cestas básicas montadas
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Fundo Social de Solidariedade
Secretaria	Fundo Social de Solidariedade
Unidade Orçamentária	02.01.00 – Gabinete do Prefeito e Dependências
Função	8 –

Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2091 – Manutenção do Fundo Social de Solidariedade
Categoria Econômica	3.3.90.32.00 – Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Valor	R\$ 106.000,00

Número da Emenda	30
Vereador	Luiz Carlos Anastácio
Objeto	Parte para aquisição de veículo para o uso da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Secretaria Municipla de Ordem Pública e Defesa Civil
Secretaria	Secretaria Municipla de Ordem Pública e Defesa Civil
Unidade Orçamentária	02.13.00 – S.M. ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	122 – Administração Geral
Programa	12 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade	2925 – Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
Categoria Econômica	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	31
Vereador	Luiz Carlos Anastácio
Objeto	AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (ENERGIA FOTOVOLTÁICA) E AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA OSC
CNPJ do Beneficiário	44.790.392/0001-05
Beneficiário	SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS – SOS
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 90.000,00

Número da Emenda	38
Vereador	Adilson Ventura de Mello

Objeto	CONSTRUÇÃO DE SALA DE AEE, BANHEIRO FEMININO PARA AS PROFESSORAS E FECHAMENTO DA QUADRA POLISPORTIVA COBERTA, EXECUÇÃO DO SERVIÇO MÃO DE OBRA E MATERIAL ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÃO SISTEMA CFTV.
CNPJ do Beneficiário	44.780.609-0001-04
Beneficiário	ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO FERREIRA LOPES
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2051 – Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 223.217,11

Número da Emenda	39
Vereador	Adilson Ventura de Mello
Objeto	Bens permanentes e materiais de consumo
CNPJ do Beneficiário	05.042.057/0001-77
Beneficiário	INSTITUTO MATILDE MACHADO-IMAMA
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	361 – Ensino Fundamental
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2051 – Manutenção do Ensino Fundamental
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	41
Vereador	Anderson Luiz de Angelino
Objeto	CONSTRUÇÃO
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF “Lugar de Viver Feliz de Barretos”
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor	R\$ 323.217,11
-------	----------------

Número da Emenda	43
Vereador	Adilson Bandeira Júnior
Objeto	Construção/Reforma
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF "Lugar de Viver Feliz de Barretos"
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 323.217,11

Número da Emenda	47
Vereador	Danúbia Cristina Gomes Alvez
Objeto	Custeio/Insumos
CNPJ do Beneficiário	09.133.122/0001-20
Beneficiário	ABA – Amigos Barretenses dos Animais
Secretaria	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Unidade Orçamentária	02.08.00 – S.M. AGRIC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Função	18 – Gestão Ambiental
Subfunção	541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa	24 – PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Projeto/Atividade	2654 – Manutenção do Bem-estar Animal
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	48
Vereador	Danúbia Cristina Gomes Alvez
Objeto	Construção/Reforma
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF "Lugar de Viver Feliz de Barretos"
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 273.217,11

Número da Emenda	55
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	EQUIPAMENTOS (MATERIAL PERMANENTE)
CNPJ do Beneficiário	09.133.122/0001-20
Beneficiário	ABA – Amigos Barretenses dos Animais
Secretaria	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Unidade Orçamentária	02.08.00 – S.M. AGRIC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Função	18 – Gestão Ambiental
Subfunção	541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa	24 – PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Projeto/Atividade	2654 – Manutenção do Bem-estar Animal
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 73.217,00

Número da Emenda	56
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	CONSTRUÇÃO E/OU COMPRA DE EQUIPAMENTOS E/OU COMPRA DE MATERIAIS
CNPJ do Beneficiário	11.788.565/0001-00
Beneficiário	Centro Social Casa Ágape
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	57
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIATURA
CNPJ do Beneficiário	20.841.330/0001-17
Beneficiário	FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS - FEBOM

Secretaria	Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
Unidade Orçamentária	02.13.00 – S.M. ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Função	6 –
Subfunção	182 – Defesa Civil
Programa	23 – AÇÕES PREVENTIVAS EM ÁREAS DE RISCO E
Projeto/Atividade	2207 – Manutenção do Fundo Especial do Bombeiro
Categoria Econômica	3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	58
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	CONSTRUÇÃO E/OU COMPRA DE MATERIAIS E/OU COMPRA DE EQUIPAMENTOS
CNPJ do Beneficiário	12.690.208/0001-69
Beneficiário	INSTITUTO CESALPINA
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	59
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ABAVIN LOCALIZADA NO BAIRRO MARIA CAPUTTI E/OU COMPRA DE MATERIAIS E/OU INSUMOS
CNPJ do Beneficiário	00.947.072/0001-40
Beneficiário	ASSOCIAÇÃO BARRETENSE VIDA NOVA ABAVIN
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	60
Vereador	Rodrigo Franco Malaman
Objeto	TROCA DOS PISOS DAS SALAS DE AULA E PINTURA DA CRECHE
CNPJ do Beneficiário	01.025.155/0001-45
Beneficiário	Centro Educação Assistência Nossa Casinha
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	61
Vereador	Raphael Silvério de Assis Ribeiro
Objeto	COMPRA MATERIAL ESPORTIVO
CNPJ do Beneficiário	23.881.164/0001-70
Beneficiário	INSTITUTO AMIGOS DO BEM
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 70.000,00

Número da Emenda	62
Vereador	Raphael Silvério de Assis Ribeiro
Objeto	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE PARTE DA ARQUIBANCADA
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	FUNDAÇÃO LVF “LUGAR DE VIVER FELIZ DE BARRETOS”
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 70.000,00

Número da Emenda	63
Vereador	Raphael Silvério de Assis Ribeiro
Objeto	CONSTRUÇÃO DE SALA
CNPJ do Beneficiário	51.818.474/0001-86
Beneficiário	CASA ASSISTENCIAL ESPÍRITA NOSSO LAR
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 53.217,00

Número da Emenda	64
Vereador	Raphael Silvério de Assis Ribeiro
Objeto	CONSTRUÇÃO BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE
CNPJ do Beneficiário	05.462.721/0001-37
Beneficiário	CENTRO CULTURAL E SOCIAL ARUANDA BRASIL
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 80.000,00

Número da Emenda	68
Vereador	Paulo Henrique Corrêa
Objeto	Aquisição de ração animal
CNPJ do Beneficiário	09.133.122/0001-20
Beneficiário	ABA – Amigos Barretenses dos Animais
Secretaria	Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade

Unidade Orçamentária	02.08.00 – S.M. AGRIC. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Função	18 – Gestão Ambiental
Subfunção	541 – Preservação e Conservação Ambiental
Programa	24 – PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Projeto/Atividade	2654 – Manutenção do Bem-estar Animal
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 80.000,00

Número da Emenda	69
Vereador	Paulo Henrique Corrêa
Objeto	Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado, bem como reforma nas instalações
CNPJ do Beneficiário	11.020.577/0001-81
Beneficiário	CEMEI Monsenhor Archimedes Gai – Padre Gai
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	70
Vereador	Paulo Henrique Corrêa
Objeto	Manutenção e instalação de rede laminada com concertina ao redor de todo o Centro Educacional, bem como reforma nas instalações
CNPJ do Beneficiário	01.025.155/0001-45
Beneficiário	Centro Educação Assistência Nossa Casinha
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 73.217,11

Número da Emenda	71
------------------	----

Vereador	Paulo Henrique Corrêa
Objeto	Reforma do banheiro feminino e masculino utilizado pelos alunos e funcionários
CNPJ do Beneficiário	01.845.626/0001-61
Beneficiário	Centro Municipal Profissionalizante - CEMUP "Dr. Jorge Olegário de Almeida Abreu"
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	333 – Empregabilidade
Programa	25 – DESENVOLVER A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TÉCNICA, TECNOLÓGICA E SUPERIOR
Projeto/Atividade	2056 – Manutenção do Ensino Técnico e Profissionalizante
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	72
Vereador	Paulo Henrique Corrêa
Objeto	Implantação de Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, bem como ampliação e melhorias no barracão que está sendo construído
CNPJ do Beneficiário	44.790.475/0001-02
Beneficiário	Associação das Damas de Caridade
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 70.000,00

Número da Emenda	76
Vereador	Tiago José Costa Alves
Objeto	Construção
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	Fundação LVF – "Lugar de viver feliz de Barretos"
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer

Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 323.217,11

Número da Emenda	78
Vereador	Chafei Amsei Neto
Objeto	Aquisição de produtos (Gênero alimentício) para montagem de cestas básicas ou aquisição de Cestas básicas montadas.
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Fundo Social de Solidariedade
Secretaria	Fundo Social de Solidariedade
Unidade Orçamentária	02.01.00 – Gabinete do Prefeito e Dependências
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2091 – Manutenção do Fundo Social de Solidariedade
Categoria Econômica	3.3.90.32.00 – Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Valor	R\$ 50.217,11

Número da Emenda	79
Vereador	Chafei Amsei Neto
Objeto	Reforma e revitalização geral da Quadra Poliesportiva (Wagner Ferreira de Araújo), localizada no entroncamento da Avenida Alcebíades Menezes com a Rua Mahamud Mustapha Issa, Bairro - Residencial Minerva,
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	1668 – Investimento em Instalações e Equipamentos
Categoria Econômica	4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
Valor	R\$ 137.000,00

Número da Emenda	81
Vereador	Chafei Amsei Neto
Objeto	Aquisição de veículo adaptado a Defesa Civil
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Secretaria Municipla de Ordem Pública e Defesa Civil
Secretaria	Secretaria Municipla de Ordem Pública e Defesa Civil
Unidade Orçamentária	02.13.00 – S.M. ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Função	15 – Urbanismo

Subfunção	122 – Administração Geral
Programa	12 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade	2925 – Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
Categoria Econômica	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Valor	R\$ 136.000,00

Número da Emenda	82
Vereador	Jonathas David Lazzarotto Santos
Objeto	MELHORIAS ESTRUTURAIS E CONSTRUÇÕES NA UNIDADE
CNPJ do Beneficiário	08.309.492/0001-03
Beneficiário	CEMEI ABDALA MEHDE REZECK
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 85.970,58

Número da Emenda	83
Vereador	Jonathas David Lazzarotto Santos
Objeto	MELHORIAS ESTRUTURAIS E CONSTRUÇÕES NA UNIDADE
CNPJ do Beneficiário	08.519.722/0001-69
Beneficiário	CEMEI ROSA DE SANTIS RIBEIRO
Secretaria	Secretaria Municipal da Educação
Unidade Orçamentária	02.04.00 – S.M. EDUCAÇÃO
Função	12 – Educação
Subfunção	365 – Educação Infantil
Programa	28 – EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE COM EQUIDADE E INCLUSIVA
Projeto/Atividade	2760 – Manutenção do Ensino Infantil – Creche e Pré-Escola
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	84
Vereador	Jonathas David Lazzarotto Santos
Objeto	CONSTRUÇÃO
CNPJ do Beneficiário	08.519.722/0001-69
Beneficiário	CENTRO SOCIAL CASA ÁGAPE

Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 110.231,82

Número da Emenda	88
Vereador	Antônio Marcos Rocha Mariano
Objeto	CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS
CNPJ do Beneficiário	27.594.665/0001-27
Beneficiário	INSTITUTO VALORIZE
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 173.217,11

Número da Emenda	89
Vereador	Antônio Marcos Rocha Mariano
Objeto	OBRA DE AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE ENERGIA FOTOVOLTAÍCA.
CNPJ do Beneficiário	15.355.260/0014-71
Beneficiário	ADRA - CENTRO ADVENTISTA DE APOIO À FAMÍLIA
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 100.000,00

Número da Emenda	90
Vereador	Antônio Marcos Rocha Mariano
Objeto	Aquisição de Produtos do Gênero Alimentício para Montagem de Cestas Básicas ou Aquisição e Cestas Básicas Montadas.
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Fundo Social de Solidariedade
Secretaria	Fundo Social de Solidariedade
Unidade Orçamentária	02.01.00 – Gabinete do Prefeito e Dependências
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2091 – Manutenção do Fundo Social de Solidariedade
Categoria Econômica	3.3.90.32.00 – Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	95
Vereador	Elson dos Santos
Objeto	Aquisição de material esportivo para as equipes de Basquete do Instituto
CNPJ do Beneficiário	10.262.683/0001-09
Beneficiário	Instituto APAB
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER
Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 50.000,00

Número da Emenda	96
Vereador	Elson dos Santos
Objeto	Reforma do estacionamento com área de 258 m2 e fechamento do local com grade, concretagem do piso e cobertura parcial.
CNPJ do Beneficiário	05.144.242/0001-72
Beneficiário	Fundação LVF – “Lugar de viver feliz de Barretos”
Secretaria	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária	02.17.00 – S.M. ESPORTE E LAZER
Função	27 – Desporto e Lazer
Subfunção	812 – Desporto Comunitário
Programa	18 – PROMOÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER

Projeto/Atividade	2765 – Promoção de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 90.000,00

Número da Emenda	97
Vereador	Elson dos Santos
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
CNPJ do Beneficiário	12.690.208/0001-69
Beneficiário	INSTITUTO CESALPINA
Secretaria	Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano
Unidade Orçamentária	02.16.00 – F.M. ASSISTENCIA SOCIAL
Função	8 –
Subfunção	244 – Assistência Comunitária
Programa	10 – PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
Projeto/Atividade	2327 – Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS
Categoria Econômica	3.3.50.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor	R\$ 123.217,11

Número da Emenda	99
Vereador	Elson dos Santos
Objeto	VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA E DEFESA CIVIL
CNPJ do Beneficiário	44.780.609/0001-04
Beneficiário	Secretaria Municipla de Ordem Pública e Defesa Civil
Secretaria	Secretaria Municipla de Ordem Pública e Defesa Civil
Unidade Orçamentária	02.13.00 – S.M. ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL
Função	15 – Urbanismo
Subfunção	122 – Administração Geral
Programa	12 – AÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade	2925 – Manutenção da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil
Categoria Econômica	4.4.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes
Valor	R\$ 60.000,00